

ALLOPOLIPOIDIYA

Xusanova Feruza Ravshanbek qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 301-guruh talabasi

Yo'ldashev Abduvali

Biologiya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17876616>

Annotatsiya: Ushbu maqolada polliploidiya hodisasi va uning turlari, allopoliploidiyaning biologik mohiyati, uning evolyutsion jarayonlardagi tutgan o'rni hamda o'simliklar hayotidagi, insoniyatning hayot faoliyatidagi va qishloq xo'jaligi seleksiyasidagi amaliy ahamiyati, ularning kelib chiqishi, genetik ustunliklari va turli omillarga chidamliligi bayon etilgan.

Аннотация: В статье описывается явление полиплоидии и его виды, биологическая сущность аллополиплоидии, ее роль в эволюционных процессах и практическое значение в жизни растений, жизни человека и сельскохозяйственной селекции, а также их происхождение, генетические преимущества и устойчивость к различным факторам.

Abstract: This article describes the phenomenon of polyploidy and its types, the biological essence of allopolyploidy, its role in evolutionary processes, and its practical significance in plant life, human life, and agricultural selection, as well as their origin, genetic advantages, and resistance to various factors.

Kalit so'zlar: Poliploidiya, avtopoliploidiya, allopoliploidiya, Brassica oleraceae, Raphanus sativus, bug'doy, tamaki, g'o'za, T genomi, S genomi, univalent, tetraploid, g'alladoshlar.

Ключевые слова: Полиплоидия, автополиплоидия, аллополиплоидия, Brassica oleraceae, Raphanus sativus, пшеница, табак, хлопок, геном Т, геном S, унивалент, тетраплоид, злаки.

Key words: Polyploidy, autopolyploidy, allopolyploidy, Brassica oleraceae, Raphanus sativus, wheat, tobacco, cotton, T genome, S genome, univalent, tetraploid, cereals.

Poliploidiya-genom mutatsiyalari tipiga kirib gaploid to'plamli xromosomalar sonining ma'lum marta ortishi bilan yuzaga keladi. Poliploidiya organizm belgilarining o'zgarishiga olib keladi, shu sababli u organizmlar evolutsiyasida va seleksiyasida muhim o'zgaruvchanlik hisoblanadi. Ko'pchilik o'simliklarning kelib chiqishi poliploidiya bilan bog'liq. Bu hodisa ko'proq yopiq urug'li o'simliklarda kuzatiladi. Poliploid organizmlar kariotipidagi asosiy xromosomalar sonining martaga ortishiga qarab avtopoliploidiya va allopoliploidiyaga bo'linadi.

Turlararo duragaylarda jamlangan har xil turlarga oid genomning martaga ortishi hisobiga hosil bo'ladigan poliploidiya *allopoliploidiya* deyiladi. Har xil genomlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan poliploidlarni 1927-yilda M.S.Navashin *amfidiploid* deb atashni taklif qilgan. Allopoliploidlarni duragay poliploidlar ham deb atashadi. Bunday poliploidlar har xil turlarni chatishtirishda hosil bo'ladi. Javdar bilan bug'doy chatishtirilganda ularning gaploid genomlari yig'ilgan javdar bug'doy duragayi hosil bo'ladi. Allopoliploidlarda faqatgina xromosomalar yig'indisi farqlanmay, balki ular genetik jihatdan ham farq qiladilar. Allopoliploid formalarning tabiatda paydo bo'lishi mumkinligi tajriba yo'li bilan isbotlangan. XX asrning 20-yillarida D.G.Karpechenko karam (*Brassica oleraceae*) bilan turp (*Raphanus*

sativus)ni chatishtirib duragay olgan. Bunday avlodlarda duragaylarning vegetativ organlari kuchli rivojlansa ham ular pushtsiz bo'lgan. Chunki avlodlararo duragaylarda xromosomalar soni 18 ta bo'lsa ham, ularning 9 tasi karamga, 9 tasi turpga tegishli bo'lgani sababli ularning univalentlari bir-biri bilan kon'yugatsiyalanmaydi va oqibatida gametalarni hosil bo'lishi normal bormaydi. G.D.Karpechenko urug'chi va changchi gametalarning ayrimlari ikki avlodning xromosomalar yig'indisiga ega ekanligini aniqladi. Bunday diploid to'plamli xromosomaga ega urug'chi va changchi gametalarni o'zaro chatishishidan 36 xromosomal tetraploid nasl beruvchi o'simliklar olindi. Tabiatda turlararo duragaylanish oqibatida har xil tur xromosomalarini bir organizmda mujassam bo'lish imkoniyati tug'iladi. Bug'doyning tetraploid va geksaploid 28,42 xromosomal, g'o'zaning tetraploid xromosomal turlari mavjudligini bunga misol qilish mumkin. Akademik A.Abdullayev fikriga ko'ra g'o'zaning 52 xromosomal turlari eski va yangi dunyo g'o'zalarining $2n=26$ xromosomal turlarini o'zaro chatishishidan hosil bo'lgan F1 duragaylarning xromosomalarni ikki marotaba ortishi hisobiga ro'y bergan bo'lishi mumkin. Allopoliploidiya hodisasi madaniy o'simliklarda yangi formalarni ishlab chiqarish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu sohada akademik N.V.Sitsinning ishlari qiziqarli bo'ldi. G'alladoshlar oilasining har xil avlodlariga mansub bo'lgan bug'doy bilan bug'doyiqni chatishtirib ko'p yillik bug'doy navlarini yaratdi. Bu navlar sovuq, qurg'oqchilik, kasalliklarga chidamliligi bilan farq qiladilar. Allopoliploidlar boshqa o'simliklarda ham masalan, tamaki o'simligida ham olingan. Tamakining diploid turlarida xromosomalar to'plami $2n=24$ bo'lsa, tetraploid turida $2n=48$ ga teng. Bu turlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan allogeksaploidida esa xromosomalar soni $2n=72$ ga teng.

Allopoliploidlarda meyozi jarayonlarining o'ziga xos tomonlari. Ko'pchilik hollarda bir-biridan uzoq formalar chatishtirilganda turlarning F1 o'simliklari pushtsiz bo'lib qoladi. Buning sababini ko'rib chiqamiz; bug'doy T genomiga va javdar S genomiga ega deyaylik. Unday holda bug'doy va javdarning chatishishidan hosil bo'lgan duragaylarning genomi ota ona genomi yig'indisi TS ga ega bo'ladi. Xromosomalar soni ikki marta ko'paygan taqdirda TTSS amfidiploid bo'ladi. Bu yerda zigota 7 ta javdar xromosomasiga va xuddi shuncha bug'doy xromosomasiga ega bo'ladi. Duragay o'simliklarning tana hujayralarida xromosomalarining umumiy soni 14 ta bo'ladi. Bunday o'simliklarda hujayralar o'z gomologlariga ega bo'lmaganliklari uchun meyozi profaza 1 da bug'doy va javdar xromosomalarining har biri o'zlarini univalent xromosomalar kabi tutishadi. Meyozda aytilgan duragayda 14 ta univalentlarni sanash mumkin. Anafazada bu xromosomalar juda tartibsiz tarzda qutblarga tarqala boshlaydi. Natijada har xil sondagi 0 dan 14 tagacha xromosomaga ega bo'lgan gametalar hosil bo'ladi. Bunday duragaylarda gametalarning rivojlanishi normal kechmaydi, oqibatda ular pushtsiz bo'ladi. Ayrim hollarda xromosomalar gomologiyasi sodir bo'lsa, qisman o'simliklar pushtli bo'lishi mumkin.

Allopoliploidiya hodisasi o'simliklar hayotida juda keng tarqalgan bo'lib, yangi, barqaror va serhosil turlar paydo bo'lishida muhim evolyutsion omil hisoblanadi. Allopoliploid natijasida hosil bo'lgan turlar odatda ota-onalardan olingan genetik materiallarning kombinatsiyasi tufayli yuqori moslashuvchanlikka, zararkunandalarga chidamli va qishloq xo'jaligi uchun qimmatli va foydali xususiyatlarga ega bo'ladi. Bugungi kunda bug'doy, g'o'za kabi asosiy ekinlarning allopoliploid turlaridan qishloq xo'jaligi seleksiyasida faol foydalanilmoqda. Shunday ekan, allopoliploidiya nafaqat biologik xilma-xillikni boyituvchi evolyutsion kuch,

balki insoniyat uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yangi madaniy o'simliklarni yaratishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Musaev Djura Azimbaevich, Turabekov Sharibdjan, Saidkarimov Avitsenna To'htamishevich, Almatov Abdurafi Sindarovich, Raximov Atanazar Karimovich "GENETIKA VA SELEKSIYA ASOSLARI" TOSHKENT-2024
2. P. S. SOBIROV, A. K. KAXAROV, A. A. XUSHVAQTOV, E. S. SHAPTAQOV "GENETIKA" TOSHKENT-2020
3. A. G'afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O. Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova "BIOLOGIYA 10-sinf TOSHKENT – 2017"
4. A.T.G'OFUROV, S.S.FAYZULLAYEV; "G E N E T I K A" Toshkent 2010
5. Xasanov A., Yo'ldoshev M. Biologiya: Genetika bo'limi uchun qo'llanma. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2020. – 220 b.
6. Raximov I.R. Molekulyar genetika asoslari. – Toshkent: "Innovatsiya ziyo", 2022. – 298 b.
7. To'xtayev Sh., Qodirov U. Eksperimental genetika. – Toshkent: "Milliy universitet nashriyoti", 2021. – 210 b.